

KONSTITUTSIYAVIY HUQUQ TUSHUNCHASI

G'ulomova Diyora Axlidin qizi¹, Karimov Ozodbek²

¹Andijon davlat universiteti

ijtimoiy iqtisodiyot fakulteti talabasi

¹ Andijon davlat universiteti

Ijtimoiy-iqtisodiyot fakulteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6636032>

Annotatsiya: Konstitutsiyaviy huquq - asosiy ijtimoiy munosabatlarni tartibga soluvchi huquqiy normalar yig'indisi, huquq tizimining yetakchi sohasi. Konstitutsiyaviy huquq normalari davlatning ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy va hududiy tuzilishi, uning fuqarolik jamiyati institutlari bilan munosabatlari tartibini, fuqaro va shaxs huquq hamda erkinliklaribh amalga oshirilishining asosiy tamoyillarini, davlat hokimiyati organlari tizimini belgilaydi. Bir qancha mamlakatlarda (jumladan, O'zRda ham) ushbu huquq sohasini belgilash uchun davlat huquqi tushunchasi qo'llanadi.

Kalit so'zlar: Konstitutsiyaviy huquq, fuqarolik huquqi, mehnat huquqi, huquq normalari.

“Konstitutsiyaviy huquq” huquqshunoslikda tez-tez uchrab turadigan va bir necha tushunchalarga nisbatan ishlatiladigan ata-madir. Avvalo, “Konstitutsiyaviy huquq” atamasi turli mamlakatlar-ning huquq tizimida alohida o'ringa ega bo'lgan huquq tarmog'iga nisbatan ishlatiladi va mamlakatning, jumladan: “O'zbekiston Konstitutsiyaviy huquqi”, “Qozog'iston Konstitutsiyaviy huquqi”, “Rossiya Konstitutsiyaviy huquqi” deb ataladi. Ikkinchidan, “Konstitutsiyaviy huquq” atamasi ijtimoiy fanlar tizimiga kiruvchi alohida huquqiy fanga nisbatan ishlatiladi (“O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyaviy huquqi” fani, “Qozog'iston Konstitutsiyaviy huquqi” fani, “Rossiya Konstitutsiyaviy huquqi” fani) va u boshqa fanlarga xos barcha xususiyatlarga ega. Uchinchidan, “Konstitu-tsiyaviy huquq” fuqarolarning Konstitutsiyalarda belgilab qo'yilgan asosiy huquqlariga nisbatan ishlatiladi. Bu uch tushuncha turli ma'noda ishlatilsa-da, ular bir-biri bilan bog'liqdir. Konstitutsiyaviy huquqning huquq tarmog'i sifatida mavjudligi uning huquqshunoslar tomonidan o'rganilishi zaruratini tug'diradi, bu o'z navbatida, “Konstitutsiyaviy huquq” fanining mavjud bo'lishini taqozo etadi, fan esa, faqat bilim berishnigina nazarda tutmay, huquq tarmoq-larining ijtimoiy munosabatlarni tartibga solishini, bir-biri bilan mosligini, muammolarni o'rganadi, huquqni rivojlantirish bo'yicha tadqiqotlar uchun asos bo'ladi.

“Konstitutsiyaviy huquq” tarmog'i bir necha huquqiy institut-lardan tashkil topgan bo'lib, ulardan biri shaxsning huquqiy holatidir. Shaxsning huquqiy

holatida fuqarolarning asosiy huquqlari Konstitutsiyaviy huquqlar deb atalib, ular konstitutsiyaviy-huquqiy normalarda mustahkamlanadi. Bu esa, fuqarolarning konstitutsiyaviy huquqi tushunchasi, konstitutsiyaviy huquq (huquq tarmog'i) va konstitutsiyaviy huquq fani tushunchalari bilan bog'liqligini ko'rsatadi.

“Konstitutsiyaviy huquq” fani konstitutsiyaviy huquqni huquq tarmog'i sifatida ham, fuqarolarning asosiy huquqlari sifatida ham o'rganadi.

Aynan mazkur paragrafda va keyingi paragraflarda “Konstitutsiyaviy huquq” ning huquq tarmog'i sifatidagi xususiyatlarini o'rganamiz.

Konstitutsiyaviy huquq O'zbekistonda ham huquqning alohida tarmog'i bo'lib, mamlakat huquq tizimining tarkibiga kiradi, shu bilan birga, u huquq tizimida yetakchi huquq hisoblanadi. Shuning uchun unda barcha huquq tarmoqlariga xos umumiylik mavjud va shu bilan birga, boshqa huquqlardan ajralib turadigan xususiyatlarga ham ega. O'xshashlik, umumiylik shundaki, “Konstitutsiyaviy huquq” ham huquq normalari yig'indisidan iborat. Alohida xususiyat uning yetakchi huquq ekanligi uning normalari boshqa huquqlar uchun asos bo'lishida ko'rinadi.

Umumlashtirib aytadigan bo'lsak, Konstitutsiyaviy huquq ma'lum ijtimoiy munosabatlarni tartibga soluvchi huquqiy normalar yig'indisidan iborat. Bu ijtimoiy munosabatlar jamiyat, inson, davlat o'rtasida vujudga keladi. Konstitutsiyaviy huquq bilan tartibga solinuvchi ijtimoiy munosabatlar ijtimoiy munosabatlar tizimida asosiy, rahbariy, bosh munosabatlardan iborat bo'ladi va boshqa ijtimoiy munosabatlarning vujudga kelishi uchun asos, tayanch vazifasini o'taydi. Masalan, Konstitutsiyaviy huquq mulkiy munosabatlarning asoslarini belgilashi bilan mulkiy munosabatlarning vujudga kelishiga asos bo'ladi. Bundan tashqari, turli huquq tarmoqlari alohida-alohida ijtimoiy munosabatlarni tartibga solish bilan chegaralansa (fuqarolik huquqi – mulkiy munosabatlarni, mehnat huquqi – mehnat munosabatlarni va hokazo), Konstitutsiyaviy huquq turli sohalarga taalluqli (mulkiy, mehnat, moliya, soliq) ijtimoiy munosabatlarni asoslarini tartibga soladi. Ya'ni, Konstitutsiyaviy huquqning tartibga soluvchi obyektlari doirasi boshqa huquq tarmoqlariga nisbatan keng va xilma-xildir.

Shulardan kelib chiqib aytish mumkinki, Konstitutsiya-viy huquq mamlakatning konstitutsiyaviy tuzumi asoslarini, jamiyat va shaxs munosabatlarining (jamiyatning iqtisodiy negizi, jamoat birlashmalari, oila, ommaviy axborot vositalari) asos-larini, mamlakatning davlat va ma'muriy-hududiy tuzilishi asos-larini, davlat hokimiyatini tashkil etish asoslarini belgilovchi, o'rnatuvchi huquqiy normalar yig'indisidir. Bu huquqiy normalar xalqaro shartnomalar, Konstitutsiya, konstitutsiyaviy qonunlar, joriy (oddiy)

qonunlar va boshqa qonun osti hujjatlarida o'z o'rnini topgan. Bu Konstitutsiyaviy huquqni huquq tarmog'i va yetakchi huquq sifatida ko'rsata oladigan eng oddiy va tushunarli ta'rifdir.

Konstitutsiyaviy huquq normalari jamiyatdagi eng muhim masala – inson va davlat munosabatlarini tartibga soladi. Buning eng muhim masala deb hisoblanishi jamiyatning rivoji yoki aksincha inqirozi, inson va davlat munosabatlarining to'g'ri o'rnatil-ganligiga bog'liqdir.

Konstitutsiyaviy huquq o'z normalari orqali inson, uning huquq va erkinliklarini oliy qadriyat darajasiga ko'taradi, shaxs va davlat munosabatlarida shaxs manfaatlarining ustuvorligini belgilaydi, ijtimoiy adolat prinsipini bosh prinsip darajasiga ko'taradi, hokimiyat tuzilmalari tashkil qilinishining aniq tartibini belgilaydi va ularning faoliyatini qonun doirasida chegaralaydi.

Konstitutsiyaviy huquqqa, shulardan kelib chiqib, hokimiyat va erkinlik o'rtasidagi munosabatda mutanosiblikni o'rnatuvchi, ta'minlovchi vosita deb ham ta'rif bersa bo'ladi. Chunki, insoniyat tarixi shu ikki narsa: "hokimiyat" va "erkinlik"da ustunlikka erishish uchun va ularning mutanosibligini ta'minlash uchun qilingan harakatlar tarixi, desak xato bo'lmaydi.

Demokratik tuzum hisoblanuvchi mamlakatlarning konstitutsiyaviy huquqlari "hokimiyat" va "erkinlik" o'rtasida mutanosiblikni, muvozanatni ta'minlashni maqsad qilib qo'yadi. Buni O'zbekiston Konstitutsiyaviy huquqiga nisbatan ham aytish mumkin.

Konstitutsiyaviy huquqning mazmun-mohiyatini, vazifasini to'g'ri anglash, tasavvur qilish uchun har bir mamlakatning konstitutsiyalarini yaxshi bilish zarur. Chunki, konstitutsiyaviy huquq normalarining aksariyati, mutlaq ko'pchilik desa ham bo'ladi, konstitutsiyalarda belgilangan va o'z o'rnini topgan.

Konstitutsiyaviy huquq tushunchasini aniqlashda yoki uni yaxshiroq tushunishda uning huquq sifatidagi predmetini aniq bi-lish muhim hisoblanadi. Har bir huquq tarmog'i o'zining alohida predmeti bilan boshqa huquq tarmoqlaridan farq qiladi.

Har qanday huquqning predmeti shu huquq normalari bilan tartibga solinadigan ijtimoiy munosabatlar hisoblanadi. Konstitutsiyaviy huquqning predmeti ham konstitutsiyaviy normalar bilan tartibga solinadigan ijtimoiy munosabatlardir. Konstitutsiyaviy huquq qanday ijtimoiy munosabatlarni tartibga solishini aniqlashda bu huquq siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, ma'naviy va boshqa sohalarga (ya'ni, bir necha sohalarga) taalluqli munosabatlarning asoslarini tartibga solishini nazarda tutish zarur. Boshqa huquqlar esa, yuqoridagi alohida-alohida sohalarni tar-tibga soladi.

Konstitutsiyaviy huquqning predmetiga xos yana bir xususiyat shundaki, u tartibga soladigan ijtimoiy munosabatlar boshqa huquq tarmoqlari tartibga soladigan ijtimoiy munosabatlarning vujudga kelishi uchun asos, baza bo'lib xizmat qiladi. Masalan, yer huquqi, fuqarolik huquqi, ijtimoiy ta'minot huquqi, parlament huquqi, ma'muriy huquq va boshqalar.

Konstitutsiyaviy huquqning predmeti ijtimoiy munosabatlarning ikki yo'nalishi (sohasi)ni tartibga solishi bilan xarakterlanadi. Bu sohalar, ijtimoiy hayotda eng muhimlari bo'lib, boshqa masalalarga ham ta'sir etadi.

Konstitutsiyaviy huquq normalarining boshqa huquq tarmoqlariga xos xususiyatlarga egaligi ham, bu huquqni alohida huquq tarmog'i sifatida gavdalantiradi.

Boshqa huquq normalari kabi konstitutsiyaviy huquq normalari ham imperativ va dispozitiv bo'ladi.

Imperativ xususiyati deganda, huquq normalarida belgilangan qoida subyektga boshqa hech qanday harakat uchun imkoniyat qoldirmay, aniq bajarilishi shart bo'lgan topshiriq qo'yishi tushuniladi. Bunga Konstitutsiyaning 91-moddasidagi: "Prezident o'z vazifasini bajarib turgan davrda boshqa haq to'lanadigan lavozimni egallashi, vakillik organining deputati bo'lishi, tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanishi mumkin emas", – degan normani yoki 98-moddadagi: "Vazirlar Mahkamasi yangi saylangan Oliy Majlis oldida o'z vakolatlarini zimmasidan soqit qiladi", degan normani misol qilib keltirish mumkin.

Dispozitiv xarakterdagi normalarda esa subyektda shu normadagi qoidadan foydalanish imkoniyati mavjud bo'ladi yoki u shu norma ko'rsatmasidan o'z xohishiga qarab foydalanadi. Konstitutsiyaning 95-moddasi normasida tegishli vaziyatlar vujudga kelgan vaqtda Oliy Majlis palatalaridan biri yoki ikkala palata Prezident tomonidan tarqatib yuborilishi mumkinligi ko'rsatilgan qoida bunga misol bo'ladi, imperativ va dispozitiv xarakterdagi normalarni boshqa moddalarda ham ko'rish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Karimov I.A. Bizning bosh maqsadimiz – jamiyatni demokratlashtirish va yangilash, mamlakatni modernizatsiya va isloh etishdir. – T.: O'zbekiston, 2005. – 36–37-betlar.
2. Karimov I.A. Mamlakatimizda demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasi. – T.: O'zbekiston, 2010.